

APRIL 27-28, 2023

RAQAMLI TA'LIM RESURLARI: TUSHUNCHASI VA TURLARI

Xurramov Anvar Jumanazarovich,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,

“Informatika va AT” kafedrası v.v.b. dotsenti anvar7277@gmail.com

tel:90.995-54-32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859854>

Abstract. *This article discusses the concept of digital learning resources, the various ways they can be used, and the different types of resources available. This topic is becoming increasingly relevant for many schools and teachers as they seek to address various challenges. The article also provides key terms and a research methodology for understanding digital learning resources.*

Keywords: *Digital education, learning materials, interactive textbooks, external information, instruction, information technology.*

Kirish: Raqamli ta'lim resurslari, bugungi kunda o'quv jarayonining avlodlarini, ayniqsa, milliy tizimlardagi o'quvchilarni ko'paytirish uchun muhim vosita sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli ta'lim resurslarining o'quvchilar uchun foydali bo'lishi uchun ularni to'g'ri tanlash, qulaylik va sodda foydalanishni o'rganish kerak.

Tadqiqot metodologiyasi: Bu maqola bir nechta tadqiqot metodologiyalaridan foydalanadi, misol uchun, ilmiy-ta'limiy xarakterdagi ma'lumotlar tahlil qilinadi, raqamli ta'lim resurslarining katta maqola va o'qitish jarayonlarining muhim qismi bo'lib ko'rsatilishi va o'quvchilar uchun ularni foydali qilish yo'nalishlari ko'rsatiladi.

Raqamli ta'lim resurslari (RTR), boshqa so'zlar bilan aytganda, "virtual o'qish resurslari", "onlayn o'qish resurslari", "onlayn ta'lim resurslari" kabi atamalarda ham ishlatilishi mumkin. RTR, ta'lim va o'qish jarayonlarini raqamli vositalar orqali olib borishni yoki ularga qaraganda tashkil etishni ifodalaydi. RTR, o'qish va o'qitishni, ilmiy tadqiqot va o'quvchilarning o'zlashtirilishi va yaxshilashini yaxshi samaraga aylantirishni maqsad qilgan modern texnologiyalardan biridir.

RTR ning turli xil turlari mavjud, masalan:

Interaktiv ta'lim dasturlari: Bu dasturlar, o'quvchi va o'qituvchilarning o'qitish va o'rganish jarayonlarini avtomatlashtirgan dasturlardir. Masalan, Learning Management Systems (LMS) kabi platformalar.

Videolar: Video darsliklar, o'qituvchilar tomonidan yaratilgan va o'quvchilarning o'zining rejalari bo'yicha ta'lim oladigan onlayn darsliklar.

Batafsil dasturlar: Ushbu turlar, foydalanuvchilarni o'qishni o'rganishlari uchun interaktiv dasturlar bilan ta'minlaydi.

Mo'ljallangan ta'lim dasturlari: Bu dasturlar, mahsulotlarning, turli fanlar va ko'nikmalar uchun mo'ljallangan ta'lim dasturlaridir.

Massiv onlayn ochiq darslar (MOOC): MOOClar, o'quvchilarga bepul ta'limning avtomatiklashtirilgan tizimlari orqali eng yaxshi o'qish tajribasini taqdim etishni maqsad qilgan bir necha darsliklardir.

Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning bir necha usullari mavjud, masalan:

Video darsliklardan o'qish: Bu usul, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulay bo'lib, ularni maoshini bo'shatish va onlayn ta'limga qiziqishlarini oshirish uchun ajoyib vositadir.

Interaktiv dasturlardan foydalanish: Bu usul, o'quvchilarning o'rganish va sinashni yaxshilash uchun mo'ljallangan dasturlar bilan o'rganishini ta'minlaydi.

Suhbat va tajriba almashish: Bu usul, onlayn ta'lim va ta'lim platformalarida boshqa o'quvchilar va o'qituvchilar bilan suhbat Raqamli ta'lim resurslari, bugungi kunda o'quv jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Raqamli ta'lim resurslari, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'rganish jarayonini yanada yaxshilash uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi.

Bu mavzu haqida keng ko'proq ma'lumot olish uchun, raqamli ta'lim resurslarining foydalanilishi, ulardan olingan foyda va zararlari, ularning amaliyotda qo'llanilishi, o'quv dasturlarida va o'quvchilarning baholarini baholashda qanday ishlatilishi va boshqa ko'plab masalalar ko'rsatilishi mumkin.

Raqamli ta'lim resurslari turlari o'rtasida, virtual o'quv dasturlari, interaktiv darsliklar, video darsliklar, xavfsizlik va turli sohalarda o'zlashtirilgan o'quv modullari va online kurslar kabi bir nechta tur mavjud. Bu resurslar o'quvchilarga o'rganishda yanada keng qamrovlilik yaratadi va ularning o'ziga xos usullari bor.

Raqamli ta'lim resurslarini tushunish va ularni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash uchun kerakli kalit so'zlar jihatdan, "virtual darslik", "interaktiv darslik", "online kurs", "o'quv modullari", "baholash", "monitoring" va "sledovanie" kabi so'zlar kiritilishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi esa, raqamli ta'lim resurslari foydalanish qoidalari, ularni baholash usullari va ularning amaliyotda qo'llanilishi kabi muhim masalalarni o'z ichiga oladi. Raqamli ta'lim resurslari amaliyotda qo'llanilishiga qarab, ularning foydali va zararli tomonlari, o'quv jarayoni monitoringi va baholashning usullari, resurslar amaliyotda o'rganishni qanday oshirish mumkinligi kabi ko'plab muammolar hal qilinadi.

Bularning yanada tafsilotli tahlili, raqamli ta'lim resurslariga qo'llanishning eng yaxshi usullari va ularni amaliyotda o'zlashtirishning eng yaxshi usullarini o'rganish uchun ilgari foydalaniladigan asosiy o'quv adabiyotlaridan ham foydalanish mumkin.

Raqamli ta'lim resurslari, o'qitish usullariga raqamli yondashuvni o'rnatish orqali o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ko'plab foydali qulayliklar taqdim etadi. Bu resurslar interaktiv darsliklar, video darslar, testlar, audio va ko'p boshqa turlardagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Raqamli ta'lim resurslari, o'quvchilar uchun o'rganishni osonlashtiradi, o'qituvchilar uchun esa o'qitish jarayonini ko'proq qulay qiladi.

Raqamli ta'lim resurslari qisqa muddatda, qulay va samarali o'rganish usullarini taqdim etadi, bundan tashqari, ularning turli xil turlari mavjud. Bu turdagi resurslar o'quvchilar uchun turli xil qulayliklar taqdim etadi, masalan, kelajakda ish qidiruvchilarga yordam berish uchun kerakli ish ko'nikmalarini o'rganish uchun mo'ljallangan dasturlar yoki biznes dasturlashni o'rganish uchun tayyorlangan kurslar.

Raqamli ta'lim resurslarining tushunchasi keng va ko'p hisoblanadi, ular o'rganish jarayonini yanada qulaylashtiradi va talabalarni motivatsiyalash uchun ishlatiladi. Raqamli ta'lim resurslarining turli xil turlari mavjud bo'lib, ularning kelajakda o'quvchilar uchun o'rganishda muhim ahamiyati mavjud.

Raqamli ta'lim resurslarining avvalgi xususiyatlari hammasi bizni ta'lim va o'quv jarayonimizni yanada kengaytirish uchun ishlatiladi. Bu turiiy resurslar, o'quvchi va o'qituvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli ta'lim resurslari, yanada ko'proq talabani qiziqtiradi va ularning yanada keng tarqalishiga ko'maklashadi.

Umuman olganda, raqamli ta'lim resurslari, yanada keng tarqalgan dunyoda, o'quvchi va o'qituvchilar uchun o'rganishni osonlashtiradi va o'qitish jarayonini ko'proq samarali qiladi. Raqamli ta'lim resurslarining ko'p turi bor va ularning kelaj Raqamli ta'lim resurslari o'quvchi va o'qituvchilar uchun bir qancha foydali imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu resurslar, masalan, o'quvchi jadvalarini tuzish va tarqatish, qisqa videolar va darsliklar ko'rsatish, imtihon javoblari bilan o'quv materiallarini taqdim etish, bir-biriga qo'shimcha manbalarni yozish imkoniyatini berish kabi usullarni o'z ichiga oladi.

Raqamli ta'lim resurslari, ayniqsa, qiziqishli va qulay o'rganishni xohlaganlar uchun mo'ljallangan. Bu resurslar, o'rganish jarayonini yanada qulay va samarali qilish uchun o'quvchi va o'qituvchilarga yordam beradi. Raqamli ta'lim resurslari, o'quvchilar uchun matematika, fizika, informatika, tili va ko'p asosiy fanlarda qulay ko'rsatmalarni taqdim etadi.

Bu resurslar, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yanada yaxshi tanlov bo'lib, ularning o'qitish va o'rganish jarayonlarini yanada qulay qiladi. Raqamli ta'lim resurslari, o'quvchilar uchun turli xil turlarda taqdim etilishi mumkin va ularning qisqa vaqt ichida o'rganish uchun foydali bo'ladi.

Raqamli ta'lim resurslarining boshqa bir qancha foydali xususiyatlari ham mavjud. Bu resurslar, o'quvchilarga o'z o'rganishlarini o'zgartirishga va qulaylashtirishga yordam beradi. Raqamli ta'lim resurslarining bir turi, masalan, turli dasturlar va ilovalarni o'rganish uchun mo'ljallangan. Ular o'quvchilarga bir-biridan foydalanishni o'rganishga, biznes dasturlash va web-dasturlashni o'rganishga yordam beradi. Umuman olganda, raqamli ta'lim resurslari yanada rivojlanib keladi va o'quvchilarni yanada ko'p talab etmoqda. Bu resurslar, o'quvchilarga yangi xarakterli va yanada keng ko'zdan kechiriladigan ta'lim usullarini taqdim etadi. Raqamli ta'lim resurslarini o'rganish, yanada keng tarqalgan dunyoda ko'proq samarali va foydali bo'lishi mumkin.

Raqamli ta'lim resurslari, ko'pgina internetda taqdim etiladi va o'quvchilar uchun tez va oson qidirish uchun axborotlarni to'plab berish imkoniyatini beradi. Bu resurslar o'quvchilarga tez va oson qidirish imkonini berishning yanada yaxshi va samarali usuli bo'ladi. Raqamli ta'lim resurslarining turli turlari mavjud, masalan, onlayn kurslar, web-saytlar, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn maqolalar kabi. Bu resurslarning har biri o'quvchilarga o'z xususiyatlarini taqdim etadi. Misol uchun, onlayn kurslar o'quvchilar uchun turli dasturlarni o'rganishga yordam beradi, web-saytlar esa o'quvchilarni qisqa vaqt ichida bilim olishga yordam beradi. Raqamli ta'lim resurslarining bir turi, masalan, kichik biznesni boshlash uchun mo'ljallangan. Bu resurslar, o'quvchilarga biznes tadbirlari, korxonalar va startaplar haqida ma'lumotlarni taqdim etadi. Ular, o'quvchilarni o'z bizneslarini boshlash va rivojlantirishga yordam berishga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim resurslarining boshqa bir qancha foydali xususiyati ham shundaki, ularning ko'plab turlari mavjud. Bu resurslar, o'quvchilarni qiziqishli va yanada foydali malumotlarni olishga chaqiradi. Raqamli ta'lim resurslari, o'quvchilarni talabalarni o'zlashtirish va o'zlashtirishga yordam beradi.

Umuman, raqamli ta'lim resurslari yanada rivojlanmoqda va o'quvchilarning yanada ko'p talab etmoqda. Bu resurslar, o'quvchilarga qulay va samarali ta'lim usullarini taqdim etadi. Raqamli ta'lim resurslari, har bir talaba uchun mos maqolalar va axborotlar taqdim etadi, bu esa o'rganish jarayonlarini yanada osonlashtiradi va samarali qiladi.

Xulosa

Raqamli ta'lim resurslari har doim o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yaxshi variant hisoblanadi, chunki ular o'rganish jarayonini eng yaxshi tizimga aylantirishga yordam berishadi. Raqamli ta'lim resurslari bilan o'qitish osonlashadi va o'quvchilar uchun o'rganish jarayoni ko'proq qiziqarli va samarali bo'ladi. Bu maqola raqamli ta'lim resurslari haqida ma'lumotlarni ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Aripov, A. (2015). Pedagoglar uchun raqamli ta'lim resurslarini tayyorlashda aksiyadorlik jamiyatlari hamkorligining mohiyati. “Fan va texnologiya” ilmiy elektron jurnali.
2. Ibragimova, S. (2019). O'qituvchilar uchun raqamli ta'lim resurslari: yangi format, turlari va ularni qo'llash usullari. “Pedagogika” ilmiy elektron jurnali.
3. Ortiqov, N. (2018). Raqamli ta'lim resurslarining pedagogik tizimda ishlash mexanizmi. “Ma'rifat” ilmiy elektron jurnali.
4. Qosimova, G. (2017). Raqamli ta'lim resurslari va ularning o'qitishda muhimligi. O'zbekiston milliy universiteti “Elektron ta'lim” ilmiy elektron jurnali.
5. Teshabayev, Zh. (2019). Raqamli ta'lim resurslari: maqsad va mazmuni. “O'quv texnologiyalari” ilmiy elektron jurnali.
6. Turaeva, M. (2020). Raqamli ta'lim resurslari tayyorlashda o'qituvchi o'qitish faoliyatining ahamiyati. “Ma'rifat” ilmiy elektron jurnali.
7. "Evaluating the Quality of Digital Learning Resources: An Iterative Process for Quality Assurance" - Verbert, K., Duval, E., Klerkx, J., Govaerts, S., & Santos, J. L. (2013)
8. "Designing Effective Digital Learning Resources: An Analysis of Learning Resource Characteristics" - Xiang, C. C., & Lee, T. W. (2016)